

INNAVATSION TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA QO'RG'OSHIN, SINK VA KUMUSHLARNI O'RGANISH HAMDA ULARNI BOYITISH ASOSLARI

F.Ch. Ziyayev.

Termiz muhandislik-texnologiya instituti

Neft gaz va konchilik ishi kafedrası.

Assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7786632>

Annatsiya. Ushbu maqolada qo'rg'oshin, sink va kumushni qo'llash sohalari va ularning farqlanishi haqida yoritilgan. Qo'rg'oshin elektrotexnika sanoatida, ayniqsa akkumulyator va kabel quvurlari ishlab chiqarishda, aviasiya, radio va avtomobil sanoatida keng qo'llaniladi.

Kalit so'zlar: pirit, arsenopirit, sfalerit, galena, tetrayedrit, xalkopirit, xalkozin, kovellin, barit, goetit.

РАЗВЕДКА СВИНЦА, ЦИНКА И СЕРЕБРА С ПОМОЩЬЮ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ И ПРИНЦИПОВ ИХ ОБОГАЩЕНИЯ

Аннотация. В данной статье рассматриваются области применения свинца, цинка и серебра и их различия. Свинец широко применяется в электротехнической промышленности, особенно при изготовлении аккумуляторов и кабельных труб, в авиационной, радио- и автомобильной промышленности.

Ключевые слова: пирит, арсенопирит, сфалерит, галенит, тетраэдрит, халькопирит, халькозин, ковеллин, барит, гетит.

EXPLORATION OF LEAD, ZINC AND SILVER WITH THE HELP OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND THE PRINCIPLES OF THEIR ENRICHMENT

Abstract. This article discusses the scope of lead, zinc and silver and their differences. Lead is widely used in the electrical industry, especially in the manufacture of batteries and cable pipes, in the aviation, radio and automotive industries.

Key words: pyrite, arsenopyrite, sphalerite, galena, tetrahedrite, chalcopyrite, chalcocite, covellite, barite, goethite.

KIRISH

So'nggi yillarda mamlakat hududlarini barqaror rivojlantirishning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lgan mineral-xomashyo bazasini rivojlantirish, shuningdek, yer qa'rini geologik jihatdan o'rganish, foydali qazilmalardan foydalanish, muhofaza qilish sohasini boshqarish va nazorat qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar qabul qilindi.

O'tgan vaqt mobaynida respublikada yer qa'ridan foydalanish samaradorligini oshirish va uni muhofaza qilish, mineral-xomashyo resurslaridan oqilona foydalanishni ta'minlash, shuningdek, hududlarda zamonaviy sanoat ishlab chiqarishini tashkil etish uchun shart-sharoitlar yaratish yuzasidan bir qator kompleks chora-tadbirlar maqsadli amalga oshirildi.

Yer qa'rini kompleks geologik o'rganish, uzoq istiqbolga mo'ljallangan mineral-xomashyo bazani rivojlantirish va takror ishlab chiqarish dasturlarini samarali amalga oshirish sohasida davlat siyosatini amalga oshirish bo'yicha yagona geologiya xizmati tashkil qilindi.

Shu bilan birga, ishlarning amaldagi holatini o'rganish ushbu sohada foydali qazilmalar zaxiralarini ko'paytirish va oqilona foydalanishni ta'minlashga, shuningdek, investitsiyaviy

jozibadorlik ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan tizimli muammolar mavjudligidan dalolat bermoqda.

Birinchidan, aynan bir funksiyalar boshqa nazorat qiluvchi organlar tomonidan amalga oshirilishi tufayli yer qa'ridan oqilona foydalanish va uni muhofaza qilish sohasida geologiya tashkilotlari vakolatlarini amalga oshirishning aniq mexanizmi mavjud emas, buning natijasida konlarni qazib olishda foydali qazilmalarning makonda joylashish omillari va ularni kelgusida aniqlanish istiqbollari hisobga olinmayapti;

Ikkinchidan, geologiya tashkilotlarining tashkiliy-shtat tuzilmasi foydali qazilmalarni qazib olish obyektlari to'liq qamrab olinishini va mineral-xomashyo resurslaridan oqilona foydalanishni ta'minlash, shuningdek, yer qa'ridan foydalanish ustidan nazoratni samarali amalga oshirish uchun mavjud resurslarni jalb qilish imkonini bermayapti;

Uchinchidan, O'zbekiston Respublikasi Davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasi va uning tarkibiy bo'linmalari o'rtasida ish uchastkalari va faoliyat yo'nalishlari aniqlashtirilmagan, bu esa vazifalar nooqilona taqsimlanishiga va bir-birini takrorlovchi funksiyalar amalga oshirilishiga sabab bo'lmoqda;

To'rtinchidan, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari geologiya tashkilotlari faoliyatiga yetarlicha joriy etilmasligi davlat xizmatlarini ko'rsatishda shaffoflik va tezkorlikning yetarli darajasini, yer qa'ridan foydalanish va muhofaza qilish masalalari bo'yicha samarali idoralararo hamkorlikni ta'minlamayapti;

Beshinchidan, geologiya tashkilotlari mutaxassislarini tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish va ularni moddiy rag'batlantirishning amaldagi tizimi darajasi pastligi halol va yuqori malakali xodimlarni jalb qilishga to'sqinlik qilmoqda, bu esa o'z navbatida geologiya-qidiruv ishlarining sifatli bajarilishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Iqtisodiyotni mineral-xomashyo resurslari bilan barqaror ta'minlash, geologiya tarmog'ining investitsiyaviy jozibadorligini oshirish maqsadida, shuningdek, 2017 — 2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida belgilangan vazifalarni hisobga olgan holda:

Ishning tahlili: Qo'rg'oshin, sink va kumushdan foydalanish sohalari juda farq qiladi. Qo'rg'oshin elektrotexnika sanoatida, ayniqsa akkumulyator va kabel quvurlari ishlab chiqarishda, aviatsiya, radio va avtomobil sanoatida keng qo'llaniladi. Qo'rg'oshin rentgen nurlarini yutish qobiliyati tufayli himoya parda sifatida ishlatiladi. Qo'rg'oshin bo'yoq olish uchun ishlatiladi, uning oksidi metallurgiya, shishasozlik va tibbiyotda ham qo'llaniladi. Rux egiluvchan temir ishlab chiqarish, guruch, bronza, nikel va boshqa qotishmalar tayyorlash uchun, mashinasozlik, elektrotexnika sanoati, metallurgiya, tibbiyot va xalq xo'jaligining boshqa sohasida qo'llaniladi. Kumush, asosan, radioelektron, elektrotexnika, oziq-ovqat, tibbiyot, nanotexnologiya sanoatida, shuningdek, qotishma shaklida (tangalar qo'rg'oshin, zargarlik buyumlari va maishiy buyumlardan tayyorlanadi. Qayd etilgan metallar xalq xo'jaligi sanoatini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega bo'lganligi uchun polimetall konlarini qidirish, ochish va qayta ishlash zarur.

Xalkopirit, shuningdek, polimetall minerallar bilan bog'liq bo'lib, u sfalerit donalari orasidagi bo'shliqlarda joylashgan o'lchamlari mingdan 1-1,5 mm gacha bo'lgan mayda ksenomorf donalar shaklida mavjud. Mineralning o'zi ko'pincha galen va tetraedrit bilan almashtiriladi.

Xalkopirit kvarts va kaltsit tomirlarida galen, sfalerit va tetraedrit bilan yaqin aloqada bo'ladi. Xondiza konining barit va ankerit tomirlarida xalkopiritning kichik va kam uchraydigan

zarralarini ko'rish mumkin. Dog'larning o'lchami 0,1-0,2 dan 1,3 mm gacha bo'lganligini kuzatishimiz mumkin.

Bu metallarni o'rganish jarayonida xalkopirit korroziv o'rinbosarning maxsus tuzilishini tashkil etishi aniqlandi. U pirit, arsenopirit, sfalerit, galen, tetraedrit va o'zini almashtiradi. Manganokalsitni bo'g'inlar bo'ylab xalkopirit bilan almashtirish aniq belgilangan.

Xalkopirit beqaror, sulfidlarining ikkilamchi boyitish zonasida marginal romlar - xalkozin, kovellin, barit, oksidlanish zonasida esa goetit bilan almashtiriladi. Konsoy konlaridagi xalkopiritning kimyoviy tarkibining xususiyatlari shuni ko'rsatadiki, ularning tarkibida juda ko'p aralashmalar mavjud, ammo ularning ko'pchiligi boshqa minerallarning, shu jumladan galen va sfaleritning (Pb, Zn, Cd) yuqqa birikmalari bilan bog'liq. Konsoy konining xalkopiritida 10-90 g/t kumush mavjud. Bizning tahlillarimiz ham xalkopiritda kumush mavjudligini tg tarqalgan. Pirit notekis taqsimlangan. Bir necha joylarda oz miqdorda uchraydi, boshqa joylarda esa pirit konsentratsiyasi juda yuqori bo'lib, uni sanoat miqyosida olish mumkin.

Pirit pirit kabi o'rta va nozik taneli monomineral agregatlarni hosil qiladi va shuningdek, galen va sfalerit bilan yaqin aloqada bo'ladi. Bu qatlamlarda pirit magnetit konlari tepasida joylashgan bo'lib, o'z navbatida galen, sfalerit va xalkopirit konlari bilan kesilgan. Janubiy darvoza darasining gorizontlarida, mayda piritlar o'rtasida, mayin mineralning qayta kristallanishi natijasida hosil bo'lgan, ehtimol, katta, yaxshi rivojlangan kubsimon va murakkabroq kristallarning birikmalari va hatto egizaklari topilgan. Alohida donalar va kristallarning o'lchami 3-4 mm dan eng kichigigacha o'zgarib turadi, lekin ba'zida ular 2-3 sm ga etadi. Istisno - bu oddiy kub shaklida bo'lgan janubiy darvoza konidan chiroyli pirit kristallarining egizaklari va ularning pichog'i 10 sm gacha. Aniqlanishicha, birinchi Takeli mineral konining o'lik sichqon konlarida pirit ajratilgan va uni barcha keyingi minerallar - arsenopirit, xalkopirit, sfalerit, galen, qoramtir minerallar kesib tashlagan yoki uning parchalangan donalari sementlangan. Polimetall konlarda pirit arsenopiritdan keyin ajraladi, chunki u uni almashtiradi. Gaynakkonda pirit kristallari kichik kvarts egizaklariga kiritilgan. Kristallar turli shakllarga ega - kub, beshburchak va ularning birikmalari, oktaedrlar va ularning kublar bilan birikmasi. Ularning o'lchamlari 0,1 dan 2 mm gacha. Pirit donalari har doim minerallarni kesuvchi kvarts, kaltsit va kvarts-kaltsit tomirlarida boshqa sulfidlar bilan bog'langan holda topiladi.

Umuman olganda, piritlar juda ko'p va turli xil aralashmalarga ega (Co, Ni, As, Mn, Zn, Cu va boshqalar). Ulardan faqat kobalt, nikel, molibden va ehtimol marganetsning qo'shimchalari piritning o'zi bilan bog'liq. Qo'rg'oshin, surma, vismut, rux, kumush va kadmiyning doimiy aralashmalari galen va sfaleritning nozik zarralari natijasida ko'rib chiqilishi kerak. Konsoy konlari piritlaridagi kumush miqdori laboratoriya tahliliga ko'ra 40 dan 184 g/t gacha.

Ayrim aralashmalar miqdorini aniqlash maqsadida Takeli foydali qazilma konidagi piritlarning kimyoviy va laboratoriya tahlillari o'tkazildi. Mineral tarkibida oltinning mavjudligi diqqatni tortadi, ba'zan 8 g/t (Sharqiy konlar) va kumush 272 g/t ga teng. Kobalt ham qiziqarli bo'lishi mumkin, uning miqdori foizning birinchi yuzdan birida ifodalanadi. Pirit tarkibida polimetall minerallarga qaraganda ko'proq oltin mavjud.

Arsenopirit sichqonchanning o'limi konlarida asosiy mineral bo'lib, u polimetall konlarda aralashmalar shaklida uchraydi. Gaynakkon yotqiziqlari guruhida arsenopirit parcha-parcha va quyma holda sulfidli minerallar hosil qiladi. Odatda 0,05 dan 6 mm gacha kichik bo'lgan kristallar ko'pincha 0,25 dan 1,5 mm gacha o'zgaradi.

Takeli arsenopiritlaridagi oltin miqdori unchalik doimiy emas va 0,00 dan 14 g/t gacha o'zgarib turadi. Namunalarda arsenopiritda oltin topilmadi. Ehtimol, u yarim dispersiya fazasi shaklida mavjud. Arsenopiritdagi kumush 18 dan 2572 g/t gacha bo'lgan miqdorda mavjud bo'lib, bu 14 ta tahlildan o'rtacha 303,07 g / t ni tashkil qiladi. Aytgancha, bu prutit va freibergit kabi kumush rangli minerallarning qo'shimchalari mavjudligi bilan bog'liq. Kobaltning o'ninchi va yuzdan bir qismidagi doimiy aralashmasi qiziqarli va mineraldagi odatiy izomorf aralashmani ifodalaydi.

Ag-tetraedrit Takeli mineral konida joylashgan va keng tarqalgan. Mineral barcha konlarning foydali qazilmalarida uchraydi, lekin ayniqsa yuqori konsentratsiyalar (massa bo'yicha 3-5%) O'rta va G'arbiy G'aynoqkonda aniqlangan. Ag-tetraedritning ajralish shakllari juda noyob va har xil. Ag-tetraedrit galen va magmatik sfalerit, ba'zan esa kaltsit va kvarts bilan bog'langan holda kattaligi 1,5-4 sm va undan kichikroq donalar hosil qiladi. Arsenopirit minerallari kvartsning yupqa tomirlari, ba'zan kaltsit Ag-tetraedrit, galen va sfalerit bilan kesiladi. Tomirlarning qalinligi 1-2 mm dan 0,4-2 sm gacha.

Aytish kerakki, Ag-tetraedrit Takeli minerallarining xarakterli mineralidir. Takeli foydali qazilmalari guruhidagi bu mineralning ko'pligi Janubi-G'arbiy Qoramazorning boshqa konlaridan keskin farq qiladi, lekin ma'lum darajada ularni Sharqiy va Markaziy Qoramazorning Tariekon, Konimansur Kalon, Konjol kabi ba'zi konlariga yaqinlashtiradi.

Konsoy tetraedritlarining kimyoviy tahlili ularning tarkibi juda murakkab va beqaror ekanligini ko'rsatdi. Ular sinkning juda yuqori miqdori (massa bo'yicha 4,52-9,09%) bilan tavsiflanadi. Ularda kumushning konsentratsiyasi 0,13 dan 2,6 gacha, o'rtacha 1,52 og'irlik% ni tashkil qiladi. Tellur va talliy juda oz miqdorda topilgan. Tahlillar natijasida topilgan qo'rg'oshin (massa bo'yicha 2,72-8,88%), ehtimol, galenaning yaqin aloqasi bilan bog'liq. N. N. Mozgova va A. I. Sepin tasnifiga ko'ra, quyuc rangli minerallar Zn-tennantit va Pb-Ag-li Zn-tennantit-tetraedritga tegishli.

Konsoy konida ftorit keng tarqalmagan. Toshkeskon koni ftoritga eng boy bo'lib, Markaziy havzada ma'lum miqdorda konsentrat topilgan. Mineral kvarts, barit va noyob sulfidlar bilan bog'liq. Mineral ham alohida donalar, ham birikmalar hosil qiladi. O'lchamlar uzunligi eng kichikdan 4-5 mm gacha, ba'zan esa 10 mm gacha o'zgarib turadi. Donalarning shakli odatda noto'g'ri, ba'zida bo'shliqlarda mineralning kub shakllari topiladi. Mineralning rangi doimiy emas, ma'lumki, u mineralga xosdir. Binafsha florit ko'proq, yashil va oq ranglar kamroq tarqalgan. Har doim mineralning to'liq qatlami juda aniq ko'rinadi.

Takeli mineral konida ftorit ikki avlod hosil qilgan: 1) seritlangan granitoidlarda kvarts bilan assotsiatsiyada 2-3 mm gacha bo'lgan mayda ftorit qo'shimchalari uchraydi. Ba'zan ftorit tarkibida arsenopirit zarralari va nozik seritsit-muskovit tarozilari mavjud; 2) binafsha rangli ftorit monokristallari, o'lchami 1 mm, druzlarda kaltsit va kvarts bilan paragenetik assotsiatsiyada, arsenopirit mineral jismlarini kesishadi.

Kvars ajralishning turli shakllarini ishlab chiqaradi va bir necha avloddan iborat. Nesting boyitish turli o'lchamdagi kvarts tomirlari va pastki tomirlarida sodir bo'ladi, ularning eng kichigi faqat mikroskop yordamida ko'rinadi va juda qalin tomirlar bilan tugaydi. Kvarsning so'nggi yirik tomirlari Oqurtau tog' tizmasining shimoliy qismida joylashgan bo'lib, Konsoy konidagi Firuza venasini to'ldiradi. Uning qalinligi 50 m gacha, u bir necha kilometr ga cho'zilgan. Kvartslangan jinslarning kengligi bu tomir uzunligiga ba'zi joylarda 300 m gacha etadi. Ushbu turdagi kvartsning

tuzilishi zich yoki shakarga o'xshash, ba'zida u qo'pol bo'lib, taroqsimon yoki novdasimon bo'ladi. O'lchamlari mm ning mingdan bir qismidan 0,3-0,7 sm gacha, ba'zan esa ko'proq. Kvarsning butun massalari bilan solishtirganda, odatda devorlarning bo'shliqlarida yoki turli o'lchamdagi kristallar ko'rinishidagi yoriqlarda, shuningdek, egizaklar, cho'tkalar yoki kichik geodlar shaklida joylashgan uning sirt shakllari kamroq uchraydi. Uning kristallari qisqa yoki uzun prizma odatiga ega. Ularning o'lchamlari uzunligi 2-3 dan 5 sm gacha o'zgarib turadi. Olti burchakli prizma va ikkita rombedrning yuzlari aniq ko'rinadi.

Ko'pgina massalarda kvartsning rangi sutli oq rangga ega. Ba'zan kulrang, qizil yoki jigarrang kvarts topiladi. Ametist, kristalli tiniq kvarts va yashirin kristall kalsedon kabi kamroq binafsha turlarini topish mumkin.

Kaltsit tomirlar, pastki tomirlar, birlashtirilgan donalar, uyalar, qobiqlar, alohida donalar va bo'shliqlarda kristallar shaklida bo'ladi. Donalarning kattaligi juda farq qiladi, 1 dan 10 mm gacha. Istisno sifatida, romboedral va skalenohedral kaltsit kristallari 5-7 sm gacha va hatto 15 sm gacha (Sharqiy kamar) ga etadi. Murakkab kombinatsiyalar juda kam uchraydi. Eng katta donalarning ko'pchiligi tomirlar yoki uyalarni hosil qilishi juda xarakterlidir. Alohida shaxslarning shakli ko'pincha qo'pol qirralar bilan izometrikdir. Jismoniy xususiyatlar ma'lumotnomaga mos keladi. Asosan oq kaltsit uchraydi, lekin och pushti, sarg'ish va to'q kulrang ranglar ham ko'rinadi. Konida sichqonchani va polimetall rudalarini qidirishning xarakterli xususiyati sifatida ko'rib chiqishga imkon beradi.

REFERENCES

1. Balashov Yu.A. Geoximiya redkozemelnykh elementov. -M.: Nauka, 1976.-267 s.
2. Borodin L.S. Petroximiya magmaticheskix seriy. –M.: Nauka, 1987. – 262 s.
3. Verbiskiy P.G. Osnovy kristallooptiki i metody izucheniya mineralov pod mikroskopom. – Kiyev: Izd. Kiyevskogo universiteta, 1967
4. Geologiyadan ruscha-o'zbekcha lug'at //T.N.Dolimov va b. –Toshkent: O'zbekiston, 1995.-240 b.
5. Geodinamika Tyan-Shanya /Dalimov T.N., Ganiyev I.N., Shpotova L.V., Кадыров M.X.. – Tashkent: Universitet, 1993. – 207 s.
6. Dalimov T.N., Ayzenshtat V.I. Fasialnost granitoidnykh formasiy Uzbekistana.- Tashkent: Fan, 1972.- 226 s.
7. Dalimov T.N. Kisluy vulkanizm skladchatykh oblastey (na primere Sredinnogo i Yujnogo Tyan-Shanya). – Tashkent: Fan, 1981. – 296 s.
8. Dolimov T.N., Troiskiy V.I. Evolyusion geologiya. “O'qituvchi” NMIU, Toshkent, 2007. 368 b.